

WAERMER **Waermewende im urbanen** **Gebäudebestand mit Hilfe interaktiver** **Entscheidungsraumanalyse**

**Akzeptanz für kommunale Wärmeversorgungsoptionen:
Untersuchungsraum**

Deliverable 1.1

Januar 2026

Marlen Schurig

Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, Kassel

**Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWE)
unter dem Förderkennzeichen 03EI5235A-C.**

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Projektkronym: **WAERMER**
 Projekttitel: **Waermewende im urbanen Gebäudebestand mit Hilfe interaktiver Entscheidungsraumanalyse**

Start des Projektes: 1. August 2022
 Dauer: 36 Monate
 Projektkoordinator: Universität Kassel
 Projektwebsite: <https://www.uni-kassel.de/go/waermer>

Titel des Reports: Akzeptanz für kommunale Wärmeversorgungsoptionen:
 Untersuchungsraum

Deliverable: D 1.1
 Art des Deliverable: Report
 Verbreitungsebene: Öffentlich

Verantwortliches AP: AP1
 Verantwortlicher Partner: Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und
 Energiesystemtechnik

Zitation: 10.5281/zenodo.20040913

Datum: 12.01.2026

Status:

Version	Status	Datum	Autor(en)
1.0	Final		

Inhalt

Zusammenfassung	4
1. Einleitung	4
2. Beschreibung des Untersuchungsraums.....	4
2.1. Quartier Ellerbek	4
2.2. Quartier Oppendorf.....	7
3. Auswahl des Untersuchungsgebiets	9
4. Literatur	10

Zusammenfassung

Dieses Deliverable richtet sich in erster Linie an Projektverantwortliche, kommunale Entscheidungsträger und Fachplaner im Bereich Wärmeversorgung, die sich einen detaillierten Überblick über die untersuchten Quartiere verschaffen möchten. Es bietet zudem eine fundierte Datenbasis für die Szenarientwicklung, Potenzialanalysen und die Ableitung von Handlungsempfehlungen.

Darüber hinaus kann das Deliverable für wissenschaftliche Partner, Energieversorger und interessierte Stakeholder als Referenz dienen, um die Ausgangssituation der Quartiere, bestehende Wärmestrukturen und die methodische Herangehensweise des Projekts nachvollziehen zu können.

1. Einleitung

Das vorliegende Deliverable beschreibt den Untersuchungsraum für das Projekt WAERMER im Rahmen von Arbeitspaket 1.1. Ein Untersuchungsraum wird in der energiewirtschaftlichen Forschung und kommunalen Wärmeplanung als der geografische, sozioökonomische und infrastrukturelle Kontext definiert, in dem potenzielle Maßnahmen zur Wärmeversorgung analysiert, bewertet und umgesetzt werden können. Dies umfasst sowohl die räumliche Abgrenzung als auch relevante Merkmale der Bevölkerung, der Bebauung, der vorhandenen Energieinfrastruktur sowie weiterer Rahmenbedingungen, die für die Planung von Wärmeversorgungssystemen relevant sind.

Für das Projekt WAERMER wurden in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Kiel zwei Quartiere als Untersuchungsräume definiert:

1. **Quartier Ellerbek:** Hier besteht bereits eine Fernwärmeversorgung. Ziel ist die Analyse von Erweiterungsmöglichkeiten hinsichtlich erneuerbarer Energiequellen und Kapazität.
2. **Quartier Opendorf:** In diesem Quartier dominiert die dezentrale Wärmeversorgung durch Einzelgebäude. Die Analyse soll Optionen für eine Transformation hin zu nachhaltigen Wärmeversorgungslösungen aufzeigen, einschließlich der potenziellen Entwicklung kleiner Wärmenetze.

Die Analyse der Untersuchungsräume stützt sich auf quantitative Daten zu Bevölkerung, Gebäuden und Energieversorgung, die von der Landeshauptstadt Kiel bereitgestellt wurden. Ergänzend werden aktuelle Informationen zur Wärmeerzeugerstruktur im Quartier Opendorf durch das Ingenieurbüro Zeiten°Grad bereitgestellt. Diese Datengrundlage bildet die Basis für die Szenarientwicklung, die Bewertung von Potenzialen erneuerbarer Wärmeversorgung und die Ableitung fundierter Handlungsempfehlungen.

2. Beschreibung des Untersuchungsraums

2.1. Quartier Ellerbek

Lage und räumliche Struktur

Ellerbek ist ein Stadtteil im Osten der Landeshauptstadt Kiel und gehört zum Kieler Ostufer. Er liegt zwischen den angrenzenden Stadtteilen Gaarden-Ost, Elmschenhagen-Nord und Wellingdorf und ist Teil eines überwiegend wohngeprägten Stadtbereichs im östlichen Stadtgebiet (siehe Abbildung 1).

Die verkehrliche Anbindung an das übergeordnete Straßennetz erfolgt insbesondere über die Werftstraße sowie den Ostring (B 502), die eine zentrale Erschließungsfunktion übernehmen.

Für Ellerbek liegen umfassende Bestandsdaten zur Gebäude-, Bevölkerungs- und Energieversorgung seitens der Landeshauptstadt Kiel vor, die eine differenzierte Beschreibung des Quartiers ermöglichen.

Abbildung 1: [links] Foto Ellerbek, [rechts] Stadtplan Ellerbek.

Gebäudebestand

Der Gebäudebestand umfasst insgesamt 2.484 Wohngebäude, fast ausschließlich Wohngebäude. Ein erheblicher Teil wurde vor 1977 errichtet, was auf einen hohen Anteil energetisch sanierungsbedürftiger oder nur teilweise sanierter Gebäude hinweist. Für die detaillierte Analyse liegen Daten für 896 Gebäude vor, die nach Baualterklassen wie folgt verteilt sind (siehe Abbildung 2): 67 Gebäude vor 1919, 101 Gebäude aus 1919 bis 1948, 707 Gebäude aus 1949 bis 1978. Jüngere Baujahre sind nur vereinzelt vorhanden: 18 Gebäude aus 1979 bis 1986, 3 aus 1987 bis 1990; für die Jahre 1991 bis 2008 sowie ab 2009 sind keine Gebäude erfasst. Für 1.261 Gebäude liegen keine Baujahresangaben vor, was bei der energetischen Bewertung Unsicherheiten erzeugt.

Anzahl der Gebäude je Baualtersklasse in Ellerbek

Baualter	Anzahl der Gebäude
vor 1919	67
1919-1948	101
1949-1978	707
1979-1986	18
1987-1990	3
1991-1995	0
1996-2000	0
2001-2004	0
2005-2008	0
2009-später	0
Summe	896

Abbildung 2 Anzahl der Gebäude je Baualtersklasse in Ellerbek (Quelle: Landeshauptstadt Kiel).

Die Bebauungsstruktur ist überwiegend kleinteilig. Der Großteil der Gebäude verfügt über wenige Wohneinheiten: rund 83 % eine Wohnung, 10 % zwei Wohnungen, 7 % drei bis sechs Wohnungen und 1 % sieben bis zwölf Wohnungen. Dies bestätigt die Dominanz von Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften, ergänzt durch wenige, räumlich konzentrierte Mehrfamilienhäuser.

Bevölkerung und Wohnsituation

Im Quartier leben 6.216 Personen in 3.372 Haushalten. Das Durchschnittsalter beträgt 44 Jahre (siehe Abbildung 3), die durchschnittliche Wohnfläche pro Einwohner liegt bei 34,2 m². Der Anteil an Privateigentum ist mit rund 95 % sehr hoch, was für die Bewertung möglicher Transformationspfade der Wärmeversorgung von besonderer Bedeutung ist, da Investitionsentscheidungen überwiegend auf Ebene einzelner Eigentümerinnen und Eigentümer getroffen werden.

Abbildung 3 Darstellung der Bevölkerung in Ellerbek nach Altersgruppen.

Wärmeversorgung

Hinsichtlich der Wärmeversorgung dominiert die Zentralheizung, die in etwa 86 % der Gebäude genutzt wird. Fernwärme spielt bislang nur eine untergeordnete Rolle (ca. 9 %) und wird nur punktuell

genutzt, obwohl ein Fernwärmestrang das Quartier in Nord-Süd-Richtung durchquert. Weitere Heizsysteme umfassen Etagenheizungen (ca. 4 %) sowie Einzel- und Mehrraumöfen, einschließlich Nachtspeicherheizungen (ca. 1 %). Ergänzend zur konventionellen Wärmeversorgung sind im Quartier bislang 23 Solaranlagen (thermisch und PV) installiert. Insgesamt zeigt sich damit ein Quartier mit hohem Anteil fossiler Bestandsheizungen, begrenzter Nutzung leitungsgebundener Wärmeversorgung und ersten, jedoch noch punktuellen Ansätzen zur Nutzung erneuerbarer Energien.

Fazit: Die Kombination aus kleinteiliger Eigentümerstruktur, überwiegend älterem Gebäudebestand und einer vorhandenen, aber bislang wenig genutzten Fernwärmeinfrastruktur macht Ellerbek zu einem relevanten Untersuchungsraum für die Analyse möglicher Transformationspfade zwischen dezentralen und leitungsgebundenen Wärmeversorgungslösungen.

2.2. Quartier Oppendorf

Lage und räumliche Struktur

Das Quartier Oppendorf liegt im östlichen Stadtgebiet der Landeshauptstadt Kiel und gehört zum Ostufer der Kieler Förde. Geographisch erstreckt es sich nordöstlich des innerstädtischen Bereichs und bildet einen Übergangsraum zwischen stadtnaher Wohnbebauung und stärker landschaftlich geprägten Gebieten des Kieler Ostens (siehe Abbildung 4). Die Bebauung ist geprägt von ein- bis zweigeschossigen Ein- und Zweifamilienhäusern in heterogenen Siedlungsstrukturen.

Abbildung 4 [links] Foto Oppendorf, [rechts] Stadtplan Oppendorf.

Für Oppendorf stehen umfassende Gebäudedaten, Bevölkerungsinformationen und Wohnstrukturkennzahlen von der Landeshauptstadt Kiel zur Verfügung. Die aktuelle Wärmeerzeugerstruktur, einschließlich Zentralheizungen, Etagenheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpen und Solaranlagen, wurde kürzlich speziell für das Projekt WAERMER durch das Ingenieurbüro Zeiten°Grad bereitgestellt. Diese Daten bilden die Grundlage für die Analyse der bestehenden Wärmeversorgung und der Potenziale für die Integration erneuerbarer Energien.

Gebäudebestand

Der Gebäudebestand umfasst insgesamt 501 Wohngebäude, fast ausschließlich private Ein- und Zweifamilienhäuser. Die Analyse des Baualters zeigt, dass der Großteil zwischen 1919 und 1978 errichtet wurde (siehe Abbildung 5): 156 Gebäude aus 1919 bis 1948, 147 Gebäude aus 1949 bis 1978. Weitere Bauperioden: 69 Gebäude aus 1979 bis 1986, 12 aus 1987 bis 1990, 19 aus 1991 bis 1995, jeweils 3 Gebäude aus 1996 bis 2000, 2001 bis 2004 und 2005 bis 2008, sowie 6 Gebäude ab 2009. Vor 1919 existieren keine Wohngebäude.

Anzahl der Gebäude je Baualtersklasse in Oppendorf

Bualter	Anzahl der Gebäude
vor 1919	0
1919-1948	156
1949-1978	147
1979-1986	69
1987-1990	12
1991-1995	19
1996-2000	3
2001-2004	3
2005-2008	3
2009-später	6
Summe	418

Abbildung 5 Anzahl der Gebäude je Baualtersklasse in Oppendorf (Quelle: Landeshauptstadt Kiel).

Diese Verteilung zeigt, dass ein großer Teil des Bestands älteren Datums ist, was auf einen hohen Anteil energetisch sanierungsbedürftiger Gebäude hinweist. Erste Ansätze zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen, sind bereits vorhanden.

Bevölkerung und Wohnsituation

Oppendorf wird von 1.233 Personen in 563 Haushalten bewohnt. Das Durchschnittsalter beträgt 48 Jahre (siehe Abbildung 6), die Wohnfläche pro Einwohner liegt bei 42,5 m². Alle Wohngebäude befinden sich im Privateigentum, wobei 91 % jeweils eine Wohnung und 9 % zwei Wohnungen enthalten. Die rein residential geprägte Struktur unterstreicht die Bedeutung der Eigentumsverhältnisse für mögliche Transformationsmaßnahmen der Wärmeversorgung.

Abbildung 6 Darstellung der Bevölkerung in Oppendorf nach Altersgruppen.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung in Oppendorf ist überwiegend dezentral und fossil geprägt. Etwa 96 % der Gebäude werden über Zentralheizungen versorgt. Die übrigen Gebäude nutzen andere Heizsysteme: 1 % Etagenheizung, 1 % Einzel- bzw. Mehrraumöfen, einschließlich Nachtspeicherheizungen, und 3 % Fernwärme. Ergänzend sind punktuell erneuerbare Technologien installiert: rund 50 Solaranlagen (thermisch und PV), etwa 10 Wärmepumpen sowie ca. 75 Ölheizungen.

Die vorhandenen Daten zur Wärmeerzeugerstruktur ermöglichen eine differenzierte Analyse der bestehenden Wärmeversorgung und der Potenziale für die Integration erneuerbarer Energien.

Fazit

Oppendorf stellt einen typischen Übergangsraum zwischen städtischer und ländlicher Siedlungsform dar. Charakteristisch sind die private Einfamilienhausbebauung, die hohe Eigentumsquote und die überwiegend fossile Wärmeversorgung. Die punktuell eingesetzten erneuerbaren Technologien zeigen erste Ansätze für eine Transformation hin zu nachhaltigen Wärmeversorgungslösungen, einschließlich der potenziellen Entwicklung kleiner Wärmenetze.

3. Auswahl des Untersuchungsgebiets

Für das Projekt WAERMER wurde das Quartier Oppendorf als primäres Untersuchungsgebiet ausgewählt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die bereits vorhandene aktive Bürgerstruktur, insbesondere der umtriebige Siedlerverein, der eine enge Vernetzung innerhalb des Quartiers ermöglicht. Zudem lagen für Oppendorf durch das Ingenieurbüro Zeiten°Grad bereits erarbeitete Szenarien zur Wärmeversorgung vor, die als solide Grundlage für das Projekt genutzt werden konnten.

Die Kombination aus vorbereiteten Szenarien, gut informierten Bürgerinnen und Bürgern sowie der leichten Erreichbarkeit der Quartiersbewohnerinnen und -bewohner reduzierte den Aufwand für Informationsveranstaltungen und Beteiligungsformate erheblich. Dadurch war es möglich, direkt auf vorhandenen Kenntnissen aufzubauen und effektive partizipative Prozesse durchzuführen, ohne bei Null beginnen zu müssen.

Im Vergleich dazu wäre das Quartier Ellerbek zwar ebenfalls geeignet gewesen, jedoch lagen dort bislang keine Szenarien vor und die Bürgerinnen und Bürger hätten erst aktiv angesprochen und eingebunden werden müssen. Zwar wurden in Ellerbek bereits zwei Haushaltsbefragungen durchgeführt, doch für die Vorbereitung eines Decision Theaters hätte dies einen erheblich höheren Aufwand bedeutet.

Aus diesen Gründen wurde entschieden, sich im Rahmen des Projekts WAERMER auf Oppendorf zu konzentrieren, um die vorhandenen Daten, Strukturen und Beteiligungsmöglichkeiten optimal zu nutzen und die Effizienz der Untersuchung zu maximieren.

4. Literatur

